

**JALOLIDDIN SUYUTIYNING ILMIY MEROSINING O‘ZIGA XOS
JIHATLARI.**

Abdujabborova Zahrobonu Jaloldin qizi

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada Jaloliddin Suyutiyning biografik ma’lumotlari va ilmiy faoliyati haqida so‘z yuritilib, aloma hayoti davomida 500 dan ortiq asarlar yozgan. Ulardan Qur’on va hadis ilmlari sohasida alohida e’tirof etilib, uning kitoblari boshqa mualliflarning asarlaridan alohida ajralib turadigan jihatlari, o‘ziga xos metodlari ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: Tafsir, Qur’on, hadis, ta’lif, manba, qo’lyozma, mutovotir, xronologiya, qomisiy, halifa, mazhab, ensiklopedik asar.

Asosiy qism: Islom ilmlari taraqqiyoti jadallashgan davrda olimlarning nazaridan hech bir soha chetda qolmadi. Qur’on ilmlari, hadis, fiqh, tasavvuf va grammatik qoidalarga bag’ishlangan ko‘plab asarlar ta’lif etildi. X asr ko‘zga ko‘ringan olimlari Jaloliddin Mahalliy, Sirojiddin Bulqiniy, Shamsuddin Saxoviy va Muhyiddin Kofijiy kabi ulamolar orasidan Jaloliddin Suyutiy yozgan asarlarida o‘ziga xos uslub va yondashuv bilan ajralib turadi.

Olim 40 yoshiga qadar ilm o‘rganib va tarqatib yashagan, so‘ngra kitob ta’lif etishni tanlab ilm halqalarini tark etib asar yozishga kirishgan. Jaloliddin Suyutiy deyarli barcha ilmga doir asarlar yozgan bo‘lib ularning adadi turli manba’larda xarhil keltirilgan. Ba’zi manba’larda 500 ta¹, ba’zisida esa 700 tagacha ham keltirilgan. Biroq, xozirgi kunga qadar ushbu mo‘tabar asarlaning akasari yetib kelmagan. Shuni ta’kidlab o‘tish joizki, xozirga qadar Jaloliddin Suyutiyning asarlari nafaqat Islom olami tadqiqotchilari tomonidan, balki butun jahon islomshunos hamda sharqshunos olimlari tomonidan tadqiq etib o‘rganilmoqda. Jaloliddin Suyutiyning aksar

¹Rohmatulloh Obidov. Qur’on, tafsir va mufassirlar. – Toshkent: Movarounnahr, 2003. – B. 126.

qo'lyozmalari AQSHning Prinston universiteti qo'lyozmalar bo'limida saqlanib kelinmoqda.

Hadis ilmida "Hadis hofizi" martabasini egallash bilan Jaloliddin Suyutiy o'zini 200 000 hadis yod olganini va ushbu ilmida mujtahid darajasiga erishgan².

Hadis ilmida rivoyat va diroyat ilmlariga oid asarlar yozgan Jaloliddin Suyutiy, o'ziga xos metod asosida hadis ilmiga oid ensiklopedik ma'lumotlarni jamlagan.

"Al-jome' al-sog'ir", "Ziyadat al-jome' al-sog'ir" زيادة الجامع الصغير, "Al-jome' al-kabir" الجامع الكبير hamda "Jome' al-kabir"ni ta'lif etish mobaynida 345 muallifga doir 642 manbadan³ foydalanib, fatvolarida mashaqqatga yo'liqqan har mas'alalarida olimlarning qarashlarini tahlil etib keltirgan.

Jaloliddin Suyutiy hadis usulini ba'zi mas'alalarini fiqh va arab tiliga oid ilmlardan misollar keltirish asnosida bayon etib, ularning ba'zilarida oldingi olimlardan farqli yondashgan. Misol tariqasida Navaviyning "Taqrif al- navaviy" تقریب النواوی nomli asarida 65 ta hadis usuli mavzularini tahlil etgan, hamda kitobiga sharh sifatida "Tadrib al-roviy" التدريب الراوی kitobida 93 ta mavzuga chiqargan. Bundan tashqari, birqancha yangiliklar olib kelganini ifoda etgan til bilimiga oid asarlarida hadis usulini qo'llagan⁴.

Jaloliddin Suyutiyning hadis ilmiga doir ba'zi qarashlari quyidagilardan iborat:

- Dastlab ma'lum hadisdan olingan hukm topilmagani sababi ila mazkur hadis sahih liy zatihi darajasidan sahih liy g'oyrihi darajasida sanaladi;
- Roviylar haqlarida jarh va ta'dil qilish imkoni qolmagan hadislarining darajalari haqida kitoblarga tayanish lozim⁵;
- Mutavotir hadis uchun lozim bo'lgan eng kam roviy adadi 10 tadan iboratdir;

²Jaloliddin Suyutiy. Al-tahaddusu bi ni'matillahi taqriyrul istinadi fi taysiril ijthadi at-ta'riyfu bi adabi at-ta'liyfi – Qohira: Maktabatul va'iy islamiy, 2019. – B. 205.

³www.islamansiklopedisi.org.tr.

⁴www.islamansiklopedisi.org.tr

⁵Jaloliddin Abdurrohman Suyutiy. Sharhu alfiyati Iroqiy. – Damashq: Maktaba al-Farobiy, 1998. – B. 147.

- Hadis rivoyat etishda yolgʻonchiligi sobit boʻlgan kishi, tavba qilsa ham uning hadisi qabul qilinishi also joiz emas⁶;

- Hadisning toʻqima ekanligi uning matniga qarab bilib olinsa boʻladi⁷;

- Buxoriy va Muslimning ikkovlari rivoyat etgan ayni hadislarining holati ayon va ochiq maʼno ifoda etadi;

Jaloliddin Suyutiy 30 yoshga toʻlmasdan asarlari Hindistondan Afrikaga, Hijozdan Onadoluga qadar yetib brogan⁸. Bunga sabab turli ulkalardan kelgan maktublarga javobi, qatnashgan majlislarida bahslarga qarshi keltirgan dalillarini oʻz ichiga olgan kitoblarni istemolda muntazam qoʻllanilishi boʻlgan. Jaloliddin Suyutiyning huzuriga kelgan talabalar ilm egallash maqsadida, oʻz yurtlariga olimning asarlaridan nusxa va ijoza olib ketishlari olimniing kitoblari tarqalishiga yana bir omil taʼsir koʻrsatgan⁹. Shuningdek, turli mamlakatlardan kelib Jaloliddin Suyutiyning huzurida maʼlum muddat oʻz asarlarini yozishda maslahat istagida boʻlishlari Jaloliddin Suyutiyning kitoblarni tez tarqlaishiga sabab boʻlgan.

Jaloliddin Suyutiyning turli vaqtlarda taʼlif etgan fihris yozgan asarlariga koʻra, ularning soni 295 bilan 555 orasida boʻlib, Shoziliy, Dovudiy hamda Ibn Iyaz kabi shogirdlarining fikriga koʻra, 529 bilan 600 atrofida, Ibnul Imad, Bagʻdodlik Ismoil Posholar fikriga koʻra, 500 hamda 600 orasida farqlanadi. Bu borada roʻyxatni tamomlab va imomning kitoblari sonini 1194 taga qadar yetkazgan Iyad Xolid Tobba sanaladi. Unga koʻra, kitoblarning 331 tasi matbuʻ (tipografiya), 431 tasi yozma va 432 tasi yoʻqolgan sanaladi¹⁰. Mazkur sondagi oʻzgarishlarning sababi kitoblarning birqancha ism bilan nomlanishi hamda baʼzilar qolganlarining davomi yoki ulardan

⁶Jaloliddin Suyutiy. Al-tahaddusu bi niʼmatillahi taqriyru l istinadi fi taysiril ijthadi at-taʼriyfu bi adabi at-taʼliyfi. – Qohira: Maktabatul vaʼiy islamiy, 2019. – B. 234.

⁷Xofiz Jaloliddin Abdurrohman ibn Abu Bakr Suyutiy. Tadribu roviy fi sharhi taqribi Navavi. – Riyoz: Dor ibn al-Javziy, 2010. – J. I. – B. 274.

⁸Jaloliddin Suyutiy. Al-tahaddusu bi niʼmatillahi taqriyru l istinadi fi taysiril ijthadi at-taʼriyfu bi adabi at-taʼliyfi. – Qohira: Maktabatul vaʼiy islamiy, 2019. – BB. 155-159.

⁹www.islamansiklopedi.org.tr

¹⁰Xolid Al-Tobba. Al-imom Xofiz Jaloliddin Suyutiy. – Damashq: Dor al-qolam, 2008. – BB. 312-313.

bir bo‘lim ekanligi uchun Jaloliddin Suyutiy tomonidan yo‘q qilinishligiga bog‘liqdir¹¹.

Jaloliddin Suyutiy o‘z asarlarini quyidagi holatda taqsimlagan: avval ma‘lum bir asarga o‘xshashi yozilmagan asarlar soni 18 tani tashkil etadi, asarga o‘xshashi yozilgan yoki yozilish ehtimoli bo‘lgan asarlar adadi 50 ta, 20 va 100 sahifa orasidagi kitoblar 60 ta, fatvolardan tashqari 10 sahifani tashkil etgan kitoblari soni 102, 10 sahifadan iborat fatvolar 80 dona, talabalik davrida yozgan, lekin o‘zining ahamiyatini jalb etmagan asarlari soni 40 taga yetgan hamda tugallanmagan kitoblar adadi 83 tani tashkil etgan¹².

Jaloliddin Suyutiyning hadis ilmiga qo‘shgan hissasi o‘laroq:

“جمع الجوامع المعروف بالجامع الكبير” Jam al-javami al-ma‘ruf bi al-jami’ al-kabir“. Kitob turi: Hadislar to‘plami. Tili: arab tilida ta‘lif etilgan. Jaloliddin Suyutiy jami yod olgan hadislarning soni 200 000 yetgan bo‘lsada, ushbu kitobida 100 000 ta hadis keltirgan. 1970-yili Qohirada, Holid Abdulfattoh Shibliy muharrirligi ostida Bayrut 2000 yili nashr etilgan. Abbos Ahmad Sakr va Ahmad Abduljavod الجامع الصغير “Al-jamius sog‘iyr” زيادة الجامع الصغير “Ziyadatul jamius sog‘iyr” hamda الجامع الكبير “Al-jamiul kabiyr” asarlaridagi takrorlangan hadislarni chetlashtirish orqali birlashtirib so‘ngra جامع الأحاديث “Jamiul ahadis” nomli bir kitob ko‘rinishida nashr etganlar. Mazkur asar ilk bora 1994-yili Bayrutda chop etilgan. Olim Brokkelmanning fikriga ko‘ra, Jaloliddin Suyutiyning جامع المسانيد “Jam‘ul masonid” asari جمع الجوامع “Jam‘ul javome” kitobi bilan ayni asar bo‘lib, birinchi marta 1321 yili Qohirada nashr etilgan¹³.

Qur‘on ilmlariga doir asarlar orasida hozirga qadar yuqori talabda bo‘lib kelayotgan الإتقان في علوم القرآن “Al itqon fi ulum al- Qur‘on” asari qomusiy manba sifatida tadqiqotchilar tomonidan e‘tirof etiladi.

الإتقان في علوم القرآن – “Al itqon fi ulum-al Qur‘an” – arab tilida yozilgan. Ushbu

¹¹Abdulqodir Shoziliy. Bahjatul abidiyn bitarjumati xofiz al-asr Jaloliddin as-Suyutiy. – Damashq: Jamiatu lug‘otul arobiyya, 1998. – B. 121.

¹²Jaloliddin Suyutiy Al-tahaddusu bi ni‘matillahi taqriyrul istinadi fi taysiril ijtihadi at-ta‘riyfu bi adabi at-ta‘liyfi. – Qohira, , 2019. – BB. 105-136.

¹³Mustafa Sodiq al-Rofei. Tarix al-adab al-arob. – Qohira: Maktabatul va‘iy islamiy, – J. VI. – B. 622.

asarda Qur'on ilmlariga doir barcha mas'alalar to'liq keltirilgan bo'lib, talaba uchun ustozsiz va mashaqqatsiz Qur'onga oid bilimlarni o'zlashtirish imkoniyati mavjud. Ushbu asar Qur'on oyatlarining nozil bo'lish sabablaridan tortib "Yetti harf" tushunchasi va hatto tafsir ilmiga doir zaruriy ma'lumotlarni qamrab olgan. Kitobda keltirilgan har bir mavzu Qur'on oyatlari hamda ishonchli yo'llar bilan kelgan hadislar vositasida quvvatlanadi, shuningdek barcha mavhum mavzular asarda o'z o'rnini egallamagan. Jaloliddin Suyutiy asosiy manba sifatida Zarkashiyning "Burhan fi ulum-al Qur'an" asaridan hoshiyalar berib va matnda o'sha manbaga ishora berib ketgan. Mazkur asar Ibn Jarir Tabariy, Ibn Abu Hotim, Ibn Marduya, Ibn Hayyan, Abu Ubayd Qosim ibn Sallom, Ibn Abu Dovud, Navaviy, Ajurriy, Olamuddin Sahoviy, Ibn Jazariy, Huzali, Nahhos, Abu Amr Doniy, Rag'ib Isfahoniy, Ibn Qutayba, Ibn Jinniy, Xattobi, Rummaniy va Boqiloniy kabi olimlarning tafsir, hadis, fiqh, lug'at, qiroat, rasmi xat, ahkom va tarixga doir kitoblaridan foydalanilgan xolatda 80 ta mavzuni o'z ichiga olgandir. Mazkur asarga bugungi kunda Qur'on ilmlarini o'rganishda bevosita talab ahamiyati sezilarli darajadadir. Ushbu asar birinchi marta Boshiruddin Mavlavi hamda Aloys Sprengerning tahlili ostida Kalkuttada 1852-1854 yili nashr qilingandir.

Tafsirul Jalolayn" – arab tilida yozilgan. Ikki buyuk imom, ustoz va shogird qalamiga mansub kitob o'zining muxtasarligi hamda aniqligi ila ahli ilmlar etibori markazidagi asar sanaladi.. Ulamolarda o'rtasida mashhur va maqbul bo'lgan mazkur asar ikki mufassir: Jaloliddin Mahalliy hamda Jaloliddin Suyutiy tomonidan yozilgan¹⁴. Asarni "Tafsirul Jalolayn" deya nom olishi uni yozgan Jaloliddin ismli ikki mashhur mufassirlar nomigadir. Mazkur tafsirni avval Jaloliddin Mahalliy "Kahf" surasidan boshlab, "Nas" surasiga qadar¹⁵ tafsir yozgan bo'lib, so'ngra "Fotiha" surasining tafsiri o'z nihoyasiga yetganda Jaloliddin Mahalliy olamdan o'tadi. Jaloliddin Suyutiy tafsir kitobni tamomlashni "Baqara" surasidan boshlab "Isro"

¹⁴Rohmatulloh Obidov. Qur'on va tafsir ilmlari. – Toshkent: "Toshkent Islom universiteti" nashriyot-matbaa birlashmasi, – 2003. – B.346.

¹⁵O'sha manba B. 347.

surasiga qadar 40 kun¹⁶ mobaynida tafsir qilib, o‘z ustoz Jaloliddin Mahalliyning tafsirini nihoyasiga yetkazadi. “Isro” surasini yakunida Jaloliddin Suyutiy o‘z tafsiri haqida ma’lumot berib o‘tadi. “Tafsirul Jalolayn” tafsirini Jaloliddin Mahalliy o‘ziga xos qisqa va aniq tafsir qilgan va uning shogirdi Jaloliddin Suyutiy ham shu uslubda davom ettirishni tarjih etgan. Mazkur asarning balog‘ati yuqoriligi va mualliflari mahorati shundan bilinib turadiki, ikki shayx ikki farqli zamonlarda yozishgan bo‘lsada, huddi bir kishi tomonidan tugallangandek. Jaloliddin Suyutiyning arab tili mahorat darajalarini ko‘rsatib turadi. Tafsirni ibora hamda so‘zlari shunchaki qisqaki, bu haqda “Kashf al-zunun” asarida shunday deyiladi: Yamanlik ba‘zi olimlar Qur’on harflari bilan Jalolayn tafsiri harfalrini solishtirib sanab chiqqanlar. “Muzzammil” surasigacha Qur’on harflari bilan tafsir harflari tengma-teng kelgan va “Muddassir” surasidan boshlab tafsir harflari biroz ko‘paytirilgan¹⁷. Ramazon oyida boshlangan tafsir Shavvol oyini boshida¹⁸ o‘z nihoyasiga yetadi. Jaloliddin Suyutiy “Fotiha” surasini Jaloliddin Mahalliy tafsir qilganiga ishora sifatida kitobning oxirida ta’kidlab o‘tadi. Ushbu asar qisqa shaklda yozilganligiga qaramasdan, juda keng tarqalgan tafsirlardan biridir.

تاريخ الخلفاء “Tarixul xulafa” kitobi tarix ilmiga oid arab tilida yozilgan asar bo‘lib, “Tarixul xulafa” asari Abu Bakr (r.a.)ning davridan boshlab, Jaloliddin Suyutiyning davriga qadar yashab o‘tgan Islom xalifalari hayoti va siyosiy faoliyati bayon etilgan. Xalifalarga doir tarixiy voqealar xronologik tartibida kitobdan o‘z o‘rnini egallagan. Jaloliddin Suyutiyning ushbu asari, islom tarixini o‘rganishda muhim manba sifatida hizmat ko‘rsatadi. Xususan, xalifalarning davlat siyosati va iqtisodiga doir bergan hukmlari asarda keng yoritib berilgan.

Mazkur kitob nafaqat arab tilida, balki bir necha tillarga tarjima qilinib ham chop etilgan. Hamda hozirgi kunga qadar tarix haqidagi katta talab bilan mutola qilinadigan

¹⁶Jaloliddin Mahalliy Jaloliddin Suyutiy. Tafsir al-Jalalayn. – Qohira: Dor al-Taqvo nashriyoti Azhar universiteti, 2005. – B. 294.

¹⁷Rohmatulloh Obidov. Qur’on va tafsir ilmlari. – Toshkent: Toshkent Islom universiteti” nashriyot- matbaa birlashmasi, 2003. – B. 349.

¹⁸O‘sha manba B. 294.

sara kitoblar qatorida sanaladi. Ingliz tiliga tarjima qilinib Britaniyada “Toha” nashriyoti tomonidan 2008-yil nashr etilgan¹⁹. Bundan tashqari arab diyorlarini bir qator nashriyotlari tomonidan ham hozirga qadar katta hajmda chop etiladi.

Yuqoridagi ma’lumotlar asosida xulosa qilsak, Jaloliddin Suyutiy yashab o’tgan muhit ilmiy yuksalish hamda siyosiy voqealarga boy bo’lgan davrni taqozo etadi. Dastlab, ilm hosil etishni to’rt mazhab olimlaridan olgan Jaloliddin Suyutiy qomusiy asarlar ta’lif etishda muayyan mazhab qarashlariga tobe’ bo’lib qolmagan. Yozgan asarlari islom ilmlari rivojida muhim manbasi sifatida hizmat etadi. Bundan tshqari Jaloliddin Suyutiy hadis va Qur’on ilmlariga doir asar yozishda sohaga yangi metod olib kirgani bilan ajralib turadi. Jaloliddin Suyutiyning aksar asarlari hozirgi kunda ilmiy doiralarda o’quv-uslubiy qo’llanma sifatida hizmat ko’rsatadi.

¹⁹Jaloliddin Suyutiy. The history of the khalifahs who took the right way. – Britaniya: To-ha, 2008.